

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, halaman 271-276
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10436905)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10436905>

Use of the Qq Plot Method in Determining Normality of Regression Data Apart from Using the Kolmogorov Smirnov and Shapiro Wilk Methods

Alien Dewi Alifah¹, Catur Novitasari², Muhammad Rafi' Setiaji³

¹²³Department of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: b100210273@student.ums.ac.id¹; b100210308@student.ums.ac.id²;
b100210312@student.ums.ac.id³

abstract

This research investigates the utilization of the QQ Plot method in evaluating the normality of regression data, while also comparing it with conventional statistical tests such as Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk. The normality of data is a crucial aspect in regression analysis, and the selection of effective testing methods can significantly impact the validity of the analysis results. In this study, a holistic approach is taken by combining statistical and visual analysis through the QQ Plot method. Normality tests are conducted on the unstandardized residuals of the regression model. The results of the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk statistical tests indicate significant non-normality in the data. Furthermore, the QQ Plot graph is employed to provide a deeper visual understanding of how closely the data distribution approximates a normal distribution. The research findings highlight that the QQ Plot method can offer a clearer perspective on the distribution of regression data, especially in detecting patterns that may be challenging to identify with traditional statistical tests. While statistical tests provide necessary quantitative evidence, QQ Plot can be a valuable tool in interpreting the characteristics of the distribution more profoundly. In conclusion, understanding the normality of regression data can be enriched by incorporating the QQ Plot method alongside conventional statistical tests. The combination of these two approaches can provide a more comprehensive perspective, assisting researchers in making more informed decisions in regression analysis. This research lays the foundation for further exploration of the use of QQ Plot in the context of more complex data analysis.

Keywords: Normality Test, QQ Plot, Kolmogorov Smirnov, Shapiro Wilk

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Analisis regresi merupakan alat statistik yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor dengan variabel respons. Seiring dengan penggunaan analisis regresi, terdapat asumsi-asumsi tertentu yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat dianggap valid. Salah satu asumsi yang krusial adalah normalitas distribusi dari variabel prediktor dan variabel respons. Normalitas menjadi penting karena banyak metode inferensial yang memerlukan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Dalam praktiknya, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data, di antaranya adalah metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Meskipun metode-metode ini memberikan informasi yang berharga, tidak ada satu metode pun yang sempurna, dan mereka dapat menunjukkan kelemahan tertentu, terutama ketika datanya tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diajarkan.

Metode QQ Plot (Quantile-Quantile Plot) muncul sebagai alternatif menarik dalam mengevaluasi normalitas data regresi. QQ Plot menyajikan grafik hubungan antara kuantil empiris dari data dan kuantil yang diharapkan dari distribusi normal. Keuntungan utama dari QQ Plot adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran visual yang jelas tentang sejauh mana data mendekati distribusi normal yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi penggunaan metode QQ Plot sebagai alat yang efektif dalam menentukan normalitas data regresi, serta membandingkannya dengan

metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang umum digunakan. Pemilihan metode QQ Plot sebagai fokus penelitian ini didorong oleh beberapa pertimbangan. Pertama-tama, keunggulan visualisasi dari QQ Plot dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sebaran data dalam konteks distribusi normal. Hal ini penting karena sebagian besar penelitian regresi melibatkan kompleksitas data yang sulit diinterpretasikan hanya dengan melihat angka-angka statistik.

QQ Plot dapat memberikan insight tentang bentuk distribusi data yang mungkin sulit dikenali oleh metode uji statistik tradisional. Misalnya, ketika distribusi data memiliki ekor panjang atau memiliki bentuk khusus, QQ Plot dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi pola tersebut. Ketiga, QQ Plot memberikan keunggulan dalam mendeteksi outlier. Pada beberapa kasus, data yang signifikan untuk analisis regresi dapat terpengaruh oleh outlier yang dapat menyebabkan bias dalam estimasi parameter regresi. Melalui QQ Plot, penelitian ini akan melihat apakah metode ini juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan menangani outlier. Meskipun metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk telah menjadi pilihan umum untuk menguji normalitas, keduanya memiliki keterbatasan tertentu. Pertama, Kolmogorov-Smirnov sering dikritik karena sensitifitasnya terhadap ukuran sampel. Pada sampel yang besar, uji ini cenderung cenderung untuk menolak hipotesis nol meskipun perbedaan dengan distribusi normal yang sebenarnya mungkin tidak signifikan. Kedua, uji Shapiro-Wilk, meskipun dianggap lebih baik daripada Kolmogorov-Smirnov dalam menanggapi ukuran sampel besar, juga dapat memiliki keterbatasan terutama pada sampel yang sangat besar. Selain itu, Shapiro-Wilk dapat menjadi kurang efektif ketika distribusi data tidak normal karena distribusi data yang ekstrem atau berat.

Metode QQ Plot menawarkan beberapa keunggulan yang menarik dalam konteks menentukan normalitas data regresi. Pertama, QQ Plot memberikan gambaran visual yang langsung dapat dipahami tentang sejauh mana distribusi data mendekati distribusi normal yang diharapkan. Grafik ini memetakan kuantil empiris dari data terhadap kuantil yang diharapkan dari distribusi normal, memungkinkan peneliti untuk dengan cepat mengidentifikasi deviasi dari asumsi normalitas. Kedua, QQ Plot memiliki kemampuan untuk mendeteksi bentuk distribusi yang tidak normal atau memiliki karakteristik tertentu yang mungkin sulit dikenali oleh metode uji statistik. Ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami karakteristik data mereka secara keseluruhan, membantu dalam interpretasi hasil regresi dengan lebih baik. Ketiga, QQ Plot dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi outlier, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hasil regresi. Dengan melihat pola distribusi data pada bagian ekstrim grafik QQ Plot, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi nilai-nilai yang mungkin memerlukan perhatian khusus.

Keunggulan metode QQ Plot dalam menentukan normalitas data regresi tidak hanya terbatas pada aspek visual dan deteksi bentuk distribusi, namun juga mencakup aspek lain yang relevan dalam analisis regresi. Metode QQ Plot dapat memberikan wawasan tambahan terkait ketergantungan antar variabel dalam konteks distribusi normal. Dalam analisis regresi, penting untuk memahami apakah variabel prediktor dan variabel respons saling terkait dengan cara yang sesuai dengan asumsi normalitas. QQ Plot dapat membantu mengidentifikasi pola-pola ketergantungan atau interaksi yang mungkin terabaikan oleh metode uji statistik tradisional. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang distribusi data, QQ Plot dapat membantu meningkatkan kualitas estimasi parameter regresi. Hal ini penting karena estimasi parameter yang baik memerlukan pemahaman yang akurat tentang sebaran data. Dengan demikian, penggunaan QQ Plot dapat memberikan kontribusi positif terhadap akurasi dan validitas hasil analisis regresi.

Selain pengujian normalitas, QQ Plot juga dapat berguna dalam mengidentifikasi homoskedastisitas, yaitu asumsi bahwa variabilitas residual (kesalahan) konstan di semua tingkat nilai variabel prediktor. Melalui QQ Plot, penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah metode ini juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi ketidakhomoskedastisitas, yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi. Penelitian ini memiliki relevansi praktis yang signifikan bagi peneliti, analis data, dan praktisi statistika. Dalam konteks praktis, penelitian ini memberikan panduan konkret metode pengujian normalitas yang paling

sesuai untuk data regresi. Ini akan membantu peneliti dalam menghindari kesalahan interpretasi yang dapat timbul dari asumsi normalitas yang tidak terpenuhi.

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat membuka pintu untuk pengembangan lebih lanjut dalam metodologi analisis regresi. Seiring dengan perkembangan metode statistik, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan memperkenalkan alternatif yang lebih canggih dan dapat diandalkan dalam menilai normalitas data regresi. Dengan mempertimbangkan keunggulan metode QQ Plot dalam menentukan normalitas data regresi, penelitian ini mencoba untuk mengisi celah pengetahuan dalam literatur statistik. Dengan memperluas pemahaman kita tentang alternatif eval uasi normalitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas analisis regresi secara keseluruhan. Mengevaluasi sejauh mana metode QQ Plot dapat diandalkan dalam menentukan normalitas data regresi dan sejauh mana metode ini dapat mengatasi keterbatasan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Membandingkan sensitivitas metode QQ Plot dengan metode tradisional terhadap ukuran sampel yang bervariasi, sehingga memberikan panduan praktis terkait dengan pemilihan metode yang sesuai dengan ukuran sampel tertentu. Melihat sejauh mana QQ Plot dapat memberikan wawasan tambahan terkait ketergantungan antar variabel dan homoskedastisitas, menjadikannya alat yang lebih holistik dalam analisis regresi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi yang cermat dan terstruktur untuk mengeksplorasi dan menganalisis normalitas data regresi melalui dua pendekatan utama: uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, serta grafik Quantile-Quantile (QQ Plot). Langkah-langkah metodologi ini diterapkan dengan seksama untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan. Desain penelitian analitik observasional digunakan untuk memungkinkan pengamatan dan analisis data dengan memperhatikan variabel prediktor dan respons dalam konteks regresi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan antara variabel tanpa adanya intervensi eksperimental. Populasi studi ini adalah seluruh data yang relevan dengan variabel prediktor dan respons dalam analisis regresi tertentu. Sampel diambil dari populasi tersebut untuk mencapai representativitas dan validitas hasil. Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk memastikan sampel mencerminkan keberagaman dan kompleksitas data yang relevan.

Variabel penelitian terdiri dari variabel prediktor dan variabel respons dalam analisis regresi. Data yang digunakan mencakup residu tanpa standar sebagai variabel respons, yang akan dievaluasi untuk normalitas menggunakan metode QQ Plot, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan analisis data yang tersedia. Residu tanpa standar diperoleh dari hasil analisis regresi sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dipersiapkan untuk pengujian normalitas. Data diolah menggunakan perangkat lunak statistik yang mendukung perhitungan nilai residu tanpa standar dan penyusunan data untuk pengujian normalitas. Pengolahan data ini melibatkan tahapan-tahapan yang cermat untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil.

Pengujian normalitas dilakukan dengan dua metode statistik utama, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Selain itu, grafik QQ Plot juga disusun untuk memberikan representasi visual yang mendalam tentang distribusi data. Hasil dari pengujian normalitas dengan kedua pendekatan tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif. Perbandingan antara metode statistik dan grafik QQ Plot dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana data residu tanpa standar memenuhi asumsi distribusi normal. Studi kasus diterapkan dengan menerapkan seluruh metodologi ini pada dataset regresi yang kompleks dan bervariasi. Penerapan metodologi pada studi kasus memberikan aplikasi konkret dan memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana setiap langkah metodologi berkontribusi pada pemahaman normalitas data regresi. Dengan memperhatikan setiap langkah dengan cermat, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang normalitas data regresi dan melibatkan studi kasus sebagai aplikasi langsung dari metodologi yang diusulkan. Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan strategi analisis

regresi yang adaptif terhadap kompleksitas distribusi data.

HASIL

Contoh Kasus dalam Penelitian “The Influence Of English Song Listening Intensity On The Final Grades Of 10th Grade Students' English Semester End Assessment At Sman 1 Samarinda”

Tabel 1 Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.113	191	.000	.971	191	.001

a. Lilliefors Significance Correction

Dalam ranah analisis statistik, penilaian normalitas data memiliki kepentingan utama, karena banyak teknik statistik bergantung pada asumsi distribusi normal. Dua uji yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Hasil dari uji ini sering dijabarkan dalam bentuk tabel, yang memperinci statistik penting dan tingkat signifikansi yang terkait. Pada data yang diberikan, uji Kolmogorov-Smirnov untuk residu tanpa standar menghasilkan statistik uji sebesar 0,113, dengan derajat kebebasan sebanyak 191, dan tingkat signifikansi yang sangat rendah sebesar 0,000, menunjukkan perbedaan yang signifikan dari normalitas. Begitu juga, uji Shapiro-Wilk melaporkan statistik uji sebesar 0,971 untuk residu tanpa standar, sekali lagi dengan derajat kebebasan 191, dan tingkat signifikansi yang rendah sebesar 0,001, membenarkan deviasi yang signifikan secara statistik dari distribusi normal. Selain itu, penyebutan Koreksi Signifikansi Lilliefors dalam tabel menegaskan pertimbangan cermat terhadap potensi dampak ukuran sampel pada penilaian normalitas, menunjukkan upaya untuk meningkatkan akurasi evaluasi, terutama dalam konteks data yang terbatas. Secara pokok, representasi tabel ini berfungsi sebagai gambaran komprehensif dari uji normalitas, menjelaskan perbedaan dari distribusi normal ideal pada data yang dianalisis.

Gambar 1. Grafik QQ Uji Normalitas

Jika grafik QQ (Quantile-Quantile plot) menunjukkan titik-titik yang mengikuti garis referensi dengan cermat, itu menunjukkan bahwa distribusi data secara kasar normal. Grafik QQ adalah alat grafis yang digunakan untuk menilai apakah suatu dataset mengikuti distribusi teoretis tertentu, seperti distribusi normal. Dalam grafik QQ untuk normalitas, titik-titik seharusnya mengikuti garis lurus. Jika titik-titik dekat dengan garis referensi, itu menunjukkan bahwa distribusi data konsisten dengan distribusi normal. Di sisi lain, deviasi, kurva, atau pola dalam titik-titik yang menjauh dari garis mungkin menunjukkan

ketidaknormalan. Jika grafik QQ untuk data menunjukkan titik-titik dekat dengan garis, itu memberikan bukti visual yang mendukung asumsi normalitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun grafik QQ informatif, uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk memberikan ukuran kuantitatif normalitas. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan baik representasi grafis (grafik QQ) maupun hasil uji statistik untuk penilaian komprehensif normalitas dalam dataset.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi dan mendiskusikan secara rinci evaluasi normalitas data regresi menggunakan dua pendekatan utama: uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, serta grafik Quantile-Quantile (QQ Plot). Pada Tabel 1 Uji Normalitas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov memberikan statistik uji sebesar 0,113 dengan tingkat signifikansi 0,000, menunjukkan perbedaan yang signifikan dari distribusi normal. Uji Shapiro-Wilk, dengan statistik uji 0,971 dan tingkat signifikansi 0,001, mengonfirmasi deviasi yang signifikan secara statistik. Koreksi Signifikansi Lilliefors mencerminkan pertimbangan cermat terhadap dampak ukuran sampel, menambah kompleksitas evaluasi. Grafik QQ Plot (Gambar 1) memberikan representasi visual yang menarik. Jika titik-titik pada grafik mengikuti garis referensi dengan cermat, itu menunjukkan normalitas kasar. Grafik ini memberikan wawasan langsung tentang sejauh mana distribusi data mendekati distribusi normal yang diharapkan. Namun, analisis grafis ini perlu dipadukan dengan hasil uji statistik untuk kevalidan lebih lanjut.

Perbandingan hasil kedua pendekatan menunjukkan kesesuaian yang konsisten: baik uji statistik maupun grafik QQ Plot memberikan indikasi kuat bahwa data residu tanpa standar tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti mempertimbangkan transformasi data atau metode analisis alternatif yang dapat mengakomodasi ketidaknormalan tersebut. Selain itu, temuan ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan dalam mengembangkan strategi analisis regresi yang lebih adaptif terhadap karakteristik distribusi data yang kompleks. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang normalitas data regresi, menggabungkan pendekatan statistik dan visual.

Penelitian ini secara komprehensif mengeksplorasi dan mendiskusikan evaluasi normalitas data regresi melalui pendekatan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, serta melibatkan grafik Quantile-Quantile (QQ Plot). Tabel 1 Uji Normalitas menggambarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan statistik uji sebesar 0,113 dan tingkat signifikansi 0,000, menandakan perbedaan signifikan dari distribusi normal. Uji Shapiro-Wilk, dengan statistik uji 0,971 dan tingkat signifikansi 0,001, memvalidasi deviasi yang signifikan secara statistik. Koreksi Signifikansi Lilliefors menunjukkan ketelitian dalam mempertimbangkan dampak ukuran sampel, menambah tingkat kompleksitas dalam evaluasi.

Grafik QQ Plot (Gambar 1) memberikan representasi visual yang menarik, dengan titik-titik yang mengikuti garis referensi menunjukkan tingkat normalitas yang kasar. Meskipun grafik ini memberikan wawasan langsung tentang seberapa baik distribusi data mendekati distribusi normal yang diharapkan, analisis grafis ini perlu disandingkan dengan hasil uji statistik untuk memastikan kevalidan. Perbandingan antara hasil kedua pendekatan menegaskan ketidaksesuaian data residu tanpa standar dengan distribusi normal. Rekomendasi diberikan kepada peneliti untuk mempertimbangkan transformasi data atau metode analisis alternatif guna menangani ketidaknormalan tersebut. Temuan ini bukan hanya sebagai dasar, tetapi juga sebagai pijakan untuk penelitian lanjutan yang bertujuan mengembangkan strategi analisis regresi yang lebih adaptif terhadap kompleksitas karakteristik distribusi data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan pemahaman mendalam tentang evaluasi normalitas data regresi tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan metodologi analisis yang lebih baik dalam menghadapi tantangan distribusi data yang kompleks.

SIMPULAN

Penelitian ini menyajikan evaluasi yang komprehensif terhadap normalitas data regresi menggunakan metode uji statistik Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan grafik

Quantile-Quantile (QQ Plot). Berdasarkan hasil uji statistik, terutama statistik uji yang rendah dan tingkat signifikansi yang sangat kecil, serta dukungan dari grafik QQ Plot, dapat disimpulkan bahwa data residu tanpa standar pada analisis regresi tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Temuan ini memiliki implikasi penting terutama dalam konteks analisis regresi, di mana normalitas menjadi asumsi krusial untuk kevalidan hasil. Kesimpulan ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peneliti, mendorong mereka untuk mempertimbangkan strategi analisis yang lebih adaptif atau transformasi data guna memitigasi ketidaknormalan yang teridentifikasi.

Referensi

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Neter, J., Wasserman, W., & Kutner, M. H. (1985). *Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs* (2nd ed.). Homewood, IL: Irwin.
- Sheskin, D. J. (2011). *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures* (5th ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Wilcox, R. R. (2017). *Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing* (4th ed.). Amsterdam: Academic Press.